

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI
DARSLARIDA TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH
METODIKASI**

Haydarova Kamola

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10949997>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ona tili va o'qish darslarining o'quvchilar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Shu bilan bir qatorda ushbu pedagogik texnologiyaning o'ziga xos xususiyatlari misollar yordamida ilmiy jihatdan izohlangan. Ma'lum bir didaktik o'yin namunalari ham kiritilgan.*

***Kalit so'zlar:** tanqidiy fikrlash, kognitiv faoliyat, qiyinchilik bosqichi, semantik bosqich, fikrlash bosqichi, ijodiy fikrlash.*

**METHODOLOGY OF FORMATION OF CRITICAL THINKING ABILITY OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN NATIVE LANGUAGE AND READING
LITERACY CLASSES**

***Abstract.** This article highlights the importance of mother tongue and reading classes in the formation of students' critical thinking skills. At the same time, the specific features of this pedagogical technology are scientifically explained with the help of examples. Examples of certain didactic games are also included.*

***Key words:** critical thinking, cognitive activity, difficulty stage, semantic stage, thinking stage, creative thinking.*

**МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ**

***Аннотация.** В данной статье подчеркивается значение занятий родным языком и чтением в формировании навыков критического мышления учащихся. При этом на примерах научно объясняются особенности данной педагогической технологии. Также включены примеры некоторых дидактических игр.*

***Ключевые слова:** критическое мышление, познавательная деятельность, этап сложности, смысловой этап, этап мышления, творческое мышление.*

Bolalarning fanlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va ularning o'zlashtirish darajasini aniqlash, bashorat qilish, ta'lim jarayonida interpretatsiya metodlaridan oqilona foydalanish uchun

ta'lim jarayonidagi psixologik va pedagogik xususiyatlarni aniq tasavvur eta olish lozim. Bolalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'qituvchi o'quvchilarning fanlar bo'yicha individual xususiyatlarining raqamli ko'rsatkichlarini aniq tasavvur etgan taqdirdagina ushbu pedagogik jarayonni obyektiv tafsirlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bunda pedagogik diagnostikadagi shkalalar va solishtirish metodlaridan o'rinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlashi o'qituvchining savollariga javob berishdan emas, balki savol va muammolardan boshlanadi. Insonga tanqidiy fikrlash kerak, bu unga insonlar orasida yashashga va ijtimoiylashishga yordam beradi. Demak, tanqidiy fikrlash alohida mahorat emas, balki bolaning rivojlanishi va tarbiyasi jarayonida asta-sekin shakllanadigan ko'plab ko'nikma va qobiliyatlar majmuasidir. Tanqidiy fikrlash sinfdagi bolalar passiv tinglovchi bo'lishni to'xtatganda, lekin haqiqiy tadqiqotchilarga aylanganda shakllanadi. Ta'lim jarayoniga tanqidiy fikrlashni tizimli ravishda kiritish alohida fikrlash va kognitiv faoliyat uslubini shakllantiradi.

O'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi uch bosqichdan iborat bo'lgan dars tuzilishi: qiyinchilik bosqichi, semantik bosqich va fikrlash bosqichi.

I bosqich - "Challenge" (mavjud bilimlarni uyg'otish, yangi ma'lumotlarni olishga qiziqish). Bola o'ziga "Men nimani bilaman?" Degan savolni so'raydi. bu masala bo'yicha. O'quvchilar o'rganilayotgan fan bo'yicha bilganlarini eslab qoladilar (taxminlar qiladilar), uni o'rganishdan oldin ma'lumotlarni tizimlashtiradilar; ular o'z maqsadlarini shakllantirishda javob olishni istagan savollarni berishadi. Birinchi bosqichda olingan ma'lumotlar tinglanadi, yozib olinadi, muhokama qilinadi, ish individual - juftlik - guruhlarda amalga oshiriladi.

II bosqich - tarkibni "tushunish" (yangi ma'lumotlarni olish).

Bu bosqichda bola o'qituvchi rahbarligida va do'stlari yordamida birinchi bosqichda o'ziga bergan savollariga javob beradi (men nimani bilmoqchiman).

O'quvchilar matnni o'qiydilar, o'qituvchi faol o'qish usullarini taklif qiladi, yangi ma'lumotni tushunishda eslatma oladi va o'rganilayotgan material bilan ishlashda tushunishni nazorat qiladi. Yangi ma'lumotlar (matn, film, ma'ruza, didaktik materiallari) bilan bevosita aloqa qilish, ish individual yoki juftlikda amalga oshiriladi.

III bosqich - "Mulohaza" (tushunish, yangi bilimlarning tug'ilishi).

Ushbu masala bo'yicha darsda "bola nimani o'rgandi" ni aks ettirish va umumlashtirish. O'quvchilar tushunish bosqichida olgan bilimlaridan foydalanib, olgan ma'lumotlarini allaqachon bilganlari bilan taqqoslaydilar. Ular o'rganilayotgan mavzuning

mohiyatini tushunish uchun eng muhim bo'lgan ma'lumotlarni tanlaydilar. qurish. O'rganilayotgan ma'lumotlarni ijodiy qayta ishlash, tahlil qilish, izohlash va hokazolar, ish individual - juftlik - guruhlarda amalga oshiriladi.

Pedagog olimlarning ta'kidlashicha, yuqorida keltirilgan dars tuzilishi ham o'quv jarayoni ham, o'quv jarayonini o'quvchilarning o'zlari tomonidan o'rganishdir. Ushbu uch bosqich muammosiz bir-biriga o'tishi mumkin, ammo ular har bir darsda mavjud bo'lishi kerak, chunki bu sizga ma'lumotdan boshlanib, uni tushunish va qaror qabul qilish bilan yakunlanadigan murakkab fikrlash jarayonini ko'rish imkonini beradi.

An'anaviy dars nuqtai nazaridan bu bosqichlar o'qituvchi uchun alohida yangilik emas. "Qiyinchilik" o'rniga, o'qituvchi muammoga kirishni kiritish yoki o'quvchilarning mavjud tajribasi va bilimlarini yangilash uchun odatiy holdir, "tushunish" esa - bu yangi materialni o'rganishdir. An'anaviy darsning uchinchi bosqichi - materialni mustahkamlash, bilimlarni o'zlashtirishni tekshirish.

Xo'sh, tanqidiy fikrlash texnologiyasida tubdan yangiligi nima? Yangilik elementi - bu har bir shaxsning erkin rivojlanishi uchun sharoit yaratishga qaratilgan ta'lim ishining uslubiy usullari. Darsning har bir bosqichi o'ziga xos uslubiy usullardan foydalanadi. Ularning soni juda ko'p. Har bir tanqidiy fikrlash texnikasi va strategiyasi o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochishga qaratilgan.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini o'rganish uchun ularning muloqotga kirishish jarayonlarini kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodidan o'quvchilarning fikrlash va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qiyoslashda

keng foydalaniladi. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashning shakllanganlik darajasini tashxislarda kuzatish metodi muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning dunyoqarashi, aqliy rivojlanishi, fikr yuritish dinamikasi, xulosalar chiqarishdagi mustaqil fikr bayon qilishi, faol nuqtai nazarini o'rganish va tahlil qilishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining faol darajada tanqidiy fikrlashlari ularning asab tizimlaridagi qo'zg'alishlariga ham bog'liqdir. U quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- fikr ifodalash jarayonida o'zlari duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf eta olishlari;
- maqsadga erishish yo'lida qat'iylik ko'rsatishlari;
- o'z o'quv faoliyatlari davomida intensivlik va mahsuldorlikni saqlab qolgan holda, uzoq muddat mobaynida u darajada qiziqarli bo'lmagan topshiriqlarni bajaraolishlari;
- turli o'quv vaziyatlarida mahsuldor faoliyat ko'rsatib qat'iy fikr ifodalay olishlari;

– muloqot va munozaralar davomida mustaqillikka intilishlari;
– yangi o'quv vaziyatlarida o'zlarining notanish, kashf qilinmagan qirralarini namoyon qila olishlari kabilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik tizimni vujudga keltirishda bir qator savollarga javob izlash lozim:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash qanday pedagogik-psixologik sharoitlarda shakllantiriladi?

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlashiga qanday talablar qo'yiladi?

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayoniga xos texnologiya jihatlari nimalardan iborat?

"O'qish", "Ona tili" darslari va darsdan tashqari o'tkaziladigan tarbiyaviy tadbirlarda ham o'quvchilarda tanqidiy fikrlashga oid ko'nikmalarni shakllantirish muayyan tizim asosida muntazam olib borilishi samarali natijalarni beradi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonini "O'qish" darsi misolida ham ko'rib chiqamiz:

3-sinf "Ona tili" darslarida o'quvchilarga taqdim qilingan quyidagi didaktik topshiriqlar ularning ona tili o'quv predmeti bo'yicha egallaydigan bilimlarini mustahkamlaydi va ularning so'z zaxirasini boyitadi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptiradi:

1-misol:

Berilgan beshta so'zdan to'rttasi bitta umumiy belgiga ega. Beshinchi so'z ularga mazmunan mos kelmaydi. Uni topib belgilang. Tanlagan so'zingiz raqamini javob varaqasiga yozing. Faqat bitta so'zni va raqamni belgilang.

a) choynak, b) piyola, v) stul g) o'qlov, d) qoshiq.

Birinchi, ikkinchi va to'rtinchi, beshinchi so'zlar oshxona anjomlariga, uchinchi so'z mebel turkumiga mansub. Demak, ortiqcha so'z-stul.

a) yurmoq, b) sakramoq, v) raqs tushmoq. g) o'tirmoq, b) yugurmoq.

Bu yerda to'rtta so'z harakatni, faqat bittasi – o'tirmoq harakatsizlikni bildiradi. Shuning uchun u ortiqcha.

2-misol: Berilgan juft so'zlar orasidan umumiy xususiyatni ifodalaydigan so'zni toping. Bunda mavjud barcha umumiy xususiyatlarda iloji boricha bevosita shu ikki narsaga eng yaqin va eng xos xususiyatni topib yozish kerak.

Javobingizni so'zlar juftligining yoniga yozing.

Archa–qarag`ay: **to'g'ri javoblar:** “Daraxtlar”, “Doimiy yashil o'simliklar”, “Ninabargli daraxtlar”. Eng to'g'ri javob: “Ninabargli daraxtlar”.

Yomg'ir –do'li; **to'g'ri javoblar:** “Atmosfera hodisalari”, “Ob-havoning holatlari”, “Yog'ingarchiliklar”. Eng to'g'ri javob: Yog'ingarchiliklar”.

Boshlang'ich sinflarda ona tili mashg'ulotlarini shu tarzda o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan o'quv topshiriqlari yordamida tashkil etish, ularning egallagan bilim, ko'nikmalarini izchil tizimga solish imkonini beradi, o'quv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi va uning samaradorligini ta'minlaydi.

O'quvchilarning fikrlash faoliyatlarida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ularda qiziquvchanlik, o'tkir zehnilik, mustaqillik, o'qishga qiziqish va ijodga intilish kabi fazilatlarni tarbiyalaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, tanqidiy fikrlash ham, ijodiy fikrlash ham, tafakkur mahsuli. Ammo bir-birini takrorlamas jihatlari bor. Ijodiy fikrlash o'z xususiyatiga ko'ra, cheksizlikka asoslangan. Tasavvur olamining aniqlikka yoki mavhumlikka yo'g'rilishi dunyoqarashning qay darajada kengligiga bog'liq. Neki bo'lganda ham, ijodiy fikrlashga chegara qo'yib bo'lmaydi. Buning natijasida yangidan yangi g'oyalar tug'iladi. Yana muhim omillaridan biri, ijodiy fikrlash mavzu tanlamaydi. Har bir mavzu g'oyasidan yangi g'oya yaratish mumkin. Demak, ijodiy fikrlashda tasavvur muhim omil hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash esa, ma'lum bir doira atrofidan chiqmagan holda namoyon bo'ladi. Mavzu tanlaydi, aniqlikka asoslanadi. Tahliliy munosabat tanqidiy fikrlashning mazmuni hisoblanadi. Bu degani, har doim ham tanqidiy fikrlash malakasi ishga tushirilmaydi.

REFERENCES

1. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: “O'qituvchi”, 1996.
2. Hasanova A. O'quvchi yoshlar tarbiyasida rag'batlantirish va tanbeh mezonlari. – T.: “O'zbekiston”, 1996.
3. Xodjayeva F.O. O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish va uning muhim jihatlari. // “Zamonaviy ta'lim” ilmiy-amaliy ommabop jurnali, 2017-yil, № 6, 43-47 b.
4. Turanova Iroda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda innovatsion texnologiyalarning o'rni. Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658697>

5. Nasriddinova N. A. Methods for the development of reading literacy of primary school students through independent thinking. J / International Journal of Health Sciences. – Hindiston, 2022. –1690-1695-betlar.
6. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.8968>
7. Abduraxmonova N.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati // Science and innovation international scientific journal volume 1 Issue 8 UIF-2022: 8.2\ISSN:2181-3337.2114-2121 betlar.
8. <http://scientists.uz/view.php?id=3348http://scientists.uz/uploads/202208/B-432.pdf>
9. 7. Abdurakhmanova N.N. Structural and substantive features of improving the methodological preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // The field of scientific research International scientific-online conference Part 4 November 30th Colletions of scientific works Warsaw 2022. / 115-121 betlar.
10. <https://interonconf.org/index.php/pol/article/download/646/607/595>
11. Abdurakhmanova N.N. The practical situation of improving the methodical preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // France international scientific-online conference:"Scientific approach to the modern education system" Part 10, 5th December. / 174-177 betlar.
12. <https://interonconf.org/index.php/fra/article/view/647>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH